

KREDIT-MODUL TIZIMIDA MEXANIKA BO'LIMINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Norqulova Matluba Mamatmurod qizi

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti

Fizika kafedrası assistenti

O'zbekiston. Samarqand Sh., 140100. Spitamen shoh ko'chasi 166-uy.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169322>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kredit-modul tizimida mexanika bo'limini o'qitishda raqamli texnologiya vositalaridan foydalanish metodikasi takomillashtirilgan holda bayon etilgan. Raqamli vositalarning o'quv jarayonida qo'llanilishi, ularning o'quv materialini tezroq va samaraliroq o'zlashtirishdagi o'rni hamda metodikaning bosqichlari bayon etiladi. O'qitish samaradorligini oshirish maqsadida qo'llaniladigan metodlar tahlil qilinib, texnologiyalarni qo'llash amaliyotining natijalari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Kredit-modul, mexanika, raqamli texnologiya, virtual laboratoriya, interaktiv ta'lim vositalari

Kredit-modul tizimi asosida o'qitish jarayoni talabalar bilimini individual tarzda baholash va nazorat qilish imkoniyatini beradi. Ushbu tizimda o'quv jarayonida raqamli texnologiyalarni keng qo'llash orqali o'qitish samaradorligini oshirish mumkin. Ayniqsa, mexanika kabi fundamental fanlarni o'zlashtirishda raqamli vositalar o'quv jarayoniga innovatsion yechimlarni olib kirishi mumkin. Ushbu ishda, kredit-modul tizimida mexanika darslarini tashkil etishda raqamli texnologiya vositalaridan qanday foydalanish metodikasini takomillashtirishga qaratilgan.

Kredit-modul tizimi talabalarni nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalar bilan ham qurollantirishni maqsad qiladi. Raqamli texnologiyalar talabalarning mustaqil o'rganish imkoniyatlarini kengaytirib, ularga tez va oson materiallarni o'zlashtirish imkonini beradi. Misol tariqasida, QR-kodlar orqali talabalarga tegishli nazariy materiallar va ko'rgazmali videodarslarni taqdim etish mumkin.

Mexanika bo'limini o'qitishda foydalanish mumkin bo'lgan raqamli vositalar:

Virtual laboratoriyalar: Eksperimental mexanika bo'yicha virtual laboratoriyalar talabalar uchun muhim ahamiyatga ega. Ular talabalarni real tajribalar bilan tanishtiradi va texnik muammolarni virtual muhitda hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Simulyatsiya dasturlari: Mexanikaga oid qonuniyatlarni o'rgatishda simulyatsiyalar yordamida murakkab jarayonlarni aniq tushuntirish va ko'rgazmali tarzda ifodalash mumkin.

Onlayn o'quv platformalari: Moodle, Google Classroom kabi platformalar orqali mexanika bo'yicha mustaqil topshiriqlar, testlar va viktorinalar tashkil etish orqali talabalar bilimini tekshirish mumkin.

Raqamli texnologiyalar yordamida mexanika darslarini samarali tashkil etish metodikasi:

Mexanika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida ko'rgazmali vositalardan foydalanish, masalan, fizik jarayonlarni tasvirlash uchun animatsion grafikalar yaratish va murakkab masalalarni simulyatsiyalar yordamida yechish kabi usullar samaradorlikni oshiradi. Dars jarayoniga quydagicha yondashishni taklif etamiz:

Talabalarni tayyorlash bosqichi:

Vazifa: Talabalarga raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha tushuncha berish va kerakli o'quv resurslariga kirish imkoniyatlarini ta'minlash.

Usul: Dastlabki darslarda raqamli vositalardan foydalanish qoida va qadamlarini tushuntirish. Masalan, QR-kod orqali nazariy materiallar va topshiriqlarni yuklab olish ko'rsatmalarini berish.

Natija: Talabalar o'zlarini raqamli muhitda qulay his qilishlari va o'quv materiallarini qanday olish kerakligini bilishlari kerak

Interaktiv o'qitish vositalarini joriy etish:

Vazifa: Mexanika darslarini yanada qiziqarli va oson tushunarli qilish.

Usul: Darsda simulyatsiya dasturlaridan foydalanish. Masalan, mexanika qonunlarini tushuntirish uchun Physlets yoki PhET kabi simulyatsiyalarni qo'llash. Bunda talabalar fizika qonuniyatlarini ko'rgazmali tarzda tushunib olishlari mumkin.

Natija: Talabalar darsdagi jarayonlarni ko'rgazmali ravishda kuzatish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Virtual laboratoriyalarda tajriba o'tkazish:

Vazifa: Talabalar uchun mexanika bo'yicha eksperimental tajribalarni taqdim etish.

Usul: Virtual laboratoriya dasturlari yordamida talabalarni real laboratoriya muhitini simulyatsiya qilishga jalb etish. Talabalarga masalalar, misollar va eksperimentlar uchun onlayn platformalarda amaliy topshiriqlar berish.

Natija: Talabalar mexanika fanidagi asosiy tajribalarni o'zlashtiradi va real hayotdagi fizik jarayonlarni anglaydi.

Bilimlarni nazorat qilish va mustahkamlash:

Vazifa: Talabalar bilimni baholash va o'zlashtirishni aniqlash.

Usul: Moodle, Google Classroom yoki boshqa onlayn platformalarda test va quizlar orqali talabalarning bilimni baholash. Masalan, ma'lum mavzu o'zlashtirilgach, onlayn testlar orqali o'zlashtirish darajasi tekshiriladi. Bu testlarning natijasi asosida qaysi bilimlarni qayta ko'rib chiqish kerakligini aniqlash mumkin.

Natija: Talabalar o'z bilimlarini mustahkamlaydi va baholash orqali o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi.

Raqamli texnologiyalar qo'llanilishi natijalari:

Raqamli vositalardan foydalanish natijasida talabalar o'quv materialini mustaqil o'rganish va amaliy topshiriqlarni bajarish jarayonida faollashadilar. O'qituvchilar tomonidan kiritilgan tezkor izohlar va baholar esa talabalar bilimni real vaqtda baholash imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish talabalarning fan o'zlashtirish darajasini oshiradi. Statistika natijalariga ko'ra, raqamli vositalardan foydalanish darslarning qiziqarli va interaktiv o'tishini ta'minlab, talabalar bilimni chuqurlashtiradi.

Ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli laboratoriyalar, simulyatsiyalar va onlayn testlar qo'llanilishi natijasida talabalar o'quv materialini tezroq o'zlashtiradilar. Dars jarayonida taqdim etilgan interaktiv usullar va real hayotga yaqinlashtirilgan tajribalar esa o'quv jarayonini talabalar uchun qiziqarli qiladi.

Xulosa:

Kredit-modul tizimida mexanika bo'limini o'qitishda raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarni bilimni kengaytirish, va mexanika fanini aniq va qiziqarli usulda o'rgatish imkonini beradi. Ushbu metodikaning rivojlantirilishi kelajakda ta'lim jarayonini yanada samarali va innovatsion qilishga imkon yaratadi. Maqolada keltirilgan

metodlar ta'lim jarayonini nafaqat talabalar uchun qiziqarli qiladi, balki ularning mexanika fanini chuqurroq o'zlashtirishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2021 yil 19 martdagi № PQ-5032 qarori asosida «Fizika sohasida ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori.
2. Дерягин А.В. Подготовка будущего учителя физики и информатики к созданию лабораторного оборудования с использованием компьютерных технологий // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2014. – № 1. – С. 109-109;
3. Irkabayev Dj.U. Information technologies in teaching physics in a technical higher education institution. Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal) ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 4, April 2021.
4. Лупов С.Ю., Муякшин С.И., Шарков В.В. LabVIEW в примерах и задачах. Учебно-методические материалы по программе повышения квалификации «Обучение технологиям National Instruments». Нижний Новгород, 2007, 101 с.
5. Каршибоев Ш. Fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini zamonaviy tashkil etish metodikasi //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 8/S. – С. 94-101.
6. Д.И. Троицкий, Е.Е. Дикова. Виртуальные лабораторные работы в естественнонаучном образовании. Тульский государственный университет. Сборник научных статейXVIII Объединенной конференции «Интернет и современное общество» IMS-2015, Санкт-Петербург, 23-25 июня2015 г.
7. Трухин А.В. Об использовании виртуальных лабораторий в образовании Открытое и дистанционное образование. 2002. № 4 (8). С. 70-72.